

El Cantor de las Hermosas

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO
POR UNOS AFICIONADOS

EL HIJO DEL TRUENO

Nací en la cumbre de una montaña,
Vibrando el rayo devastador,
Crecí en el fondo de una cabaña,
Hoy que soy hombre, muero de amor.

1

Hijo del trueno me apellidaron,
Que en noche horrible vine á nacer;
Y unos bandidos alimentaron
A la cuidada que me dió el ser.

2

Hijo del trueno nada me arredra,
Nunca el peligro yo conocí,
El pecho mío, fuerte cual piedra,
A tus encantos solo rendí.

De él solo sale canto sentido
Que dá los aires del trovador,
Como lo canta al salir del nido
El pagarillo cabe una flor.

3

Mis tristes notas, mi triste acento
Vuelan mezclados en mi canción;
Si es que penetran en tu aposento,
No la desdeñes, ten compasión.

Si por desdicha no la escuchares,
Si por desgracia no llegó á tí,
Como se aumentan más mis pesares.
Hermosa, entonces... ¡pobre de mí!

4

Oye y escucha que el pecho mío
Sin ti, consuelo no puede hallar
Tú eres la dueña de mi albedrío
Tú á mí la dicha me puedes dar.

Sál, que la noche lóbrega y fría,
Sin contemplarte cáusame enojos:
Sál, porque el alma tan solo ansia
Los resplandores que dan tus ojos.

5

Pues si al tormento que estoy sufriendo
Se añade el doble de tu desdén,
Mi triste vida se irá extinguiendo
Que tus encantos son mi sostén.

Pues los placeres que el mundo ofrece
No son placeres si tu no estás
Sin ti, de encantos todo carece,
Gloria cumplida, sin ti jamás.

6

La pálida luna azás debilmente
Proyecta mi sombra y alumbra á la vez
Mi ardiente volcánica frente,
Que temo ser blanco de injusta áltivez.

No, no; no rechaces amor tan profundo
Que puesto á tus plantas perenne estaré,
Qué me importa el cielo, ni que me importa
Yo juré adorarte y te adoraré (al mundo.

7

La noche se aleja, se acerca la aurora,
Mi ayes, mis quejas perdiéndose van;
Tu ausencia, mi pecho doliente ya llora
Y mis esperanzas su despido dán.

Cruel, si mis ayes oiste tranquila
Cruel, si mis quejas tu pecho escuchó,
El mío en constancia y amor no vacila,
Jamás el perjurio mis labios manchó

8

Desprecio la muerte, no temo morir,
Allá en mi cabaña do el trueuo retumbra,
El rayo fulgente no me puede herir,
Cambiando mi cuna por misera tumba.

Allí varias veces luché con las fieras,
Y fuerte cual roble, la muerte les di:
Que allí de los montes entre sus laderas
A ser hombre fuerte de niño aprendí.

9

Bandidos salvajes, los montes cercanos
Recorren veloces tu vida á buscar,
Respeto me tienen, pues ven en mis ma-

(nos

Los medios de hacerme querer respetar.

Ni el hombre salvaje, ni la loba ligera,
Ni rayos, ni nieves, ni sol estival,
Jamás doblegaron mi cuerpo de fiera,
Mas tú la rendiste, alma angelical.

15

Mi madre amada, llora mis penas.
Y cuando quiere calmar mi mal,
Dice llorando que por mis venas
Corren torrentes de sangre real.

Y si no sales á la ventana,
Perla de Oriente, nítida flor,
Bajo tus muros verás mañana
Nota una lira, muerto un cantor.

F. B.

162

ANYORAMENT

I

Sento en mi gran frisansa;
Viu se insinúa
Fer malestar.
Tot lo del mon me cansa..
Lo cor se 'm núa
Y ¡ay! vull plorar.
Jove, aborresch la vida,
¡Trista, afaqueixo
Terriblement!
Y ¡ay! ma mare afligida
Diu que pateixo
D' anyorament.
Cert que 's un fer torment
Lo mal d' ausencia
Cert que 's un fer torment
L' anyorament.

II

Ronch soná un crit de guerra
Que ¡ay! va robarme

Lo promés meu;
Pobra, de llunya terra
Sempre estimarme
Jurá per Deu...
Des llavors sens sossego
Febrós abrumo
Mon pensament;
Jorn y nit per ell prego...
Y ¡ay! me consumo
D' anyorament.
Cert que 's un fer torment
Lo mal d' ausencia
Cert que 's un fer torment
l' anyorament.

III

Los aucells no cantan
Pas com solían
Trist surt lo sol.
Las flors als ulls encantan
Ni olors me envían,

¡Tot vesteix dol!
 Presa de greu fatiga
 Soleta ploro
 mon goig ausent
 Ell á tornar molt triga
 Y en tant yo 'm moro

D' anyorament.
 Cert que 's un fer torment
 Lo mal d' ausencia.
 Cert que 's un fer torment
 L' anyorament.

J. A. C.

ARIA DE LA VIEJECITA

Carlos

Al espejo,
 al salir,
 me miré,
 y un consejo
 al espejo
 pedí,
 y el espejo
 me dijo:
 sí, ve,
 si disfrutas
 mejor
 para tí.

En carroza abierta
 hasta aquí he llegado,
 y en la misma puerta
 me gritó un soldado:

¡Eh! ¡Eh!

Viejecita que vas al sarao
 no sé por qué vas.

El que baile contigo esta noche
 no pierde el compás.

Yo le dije: si voy al sarao,
 no voz á bailar.

¡Voy á ver si recuerdo los tiempos
 que alegres pasaron
 y no vuelven más!

Coro

Es graciosa la vieja
 y es grata su voz,
 y sus frases denuncian
 su fina intención.

Carlos

Al espejo
 al salir
 me miré,
 y mi busto
 á mi gusto
 allí ví.
 Y al hallar
 tan chiquito
 mi pie
 el convite
 aceptar
 decidí.

En carroza abierta
 hasta aquí he llegado,
 y en la misma puerta
 me gritó un soldado:

¡Eh! ¡eh!

Viejecita que vas al sarao,
 no debes entrar
 esa plaza ruinosa ya nadie
 la quiere tomar.

Yo le dije: Esta plaza fué fuerte,
 y amor la sitió,
 y á los fuegos y ardientes miradas
 y amantes suspiros
 al fin se rindió.

Todos

Viejecita que vas al sarao,
 etc., etc.

Hoy viene aquí
 á recordar
 otro tiempo en que fué
 su belleza sin par.

Se hallará de venta en casa de los sucesores de A. Bosch, calle Bou de la Plaza Nueva, 13.

Tipografía Española, Hospital, 87.—Barcelona.